

TARJIMONNING SHAKLLANISHIDA NOTIQLIK SAN'ATI KO'NIKMALARI

Bobur G'YOSOV,

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Alfraganus universiteti

ORCID: 0009-0006-5320-4500

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi tarjimonni shakllantirishda muhim omillar, amaliy takliflar va unga ta'sir etuvchi segmentlar ta'kidlab o'tilgan. Maqolada, shuningdek, shakllanayotgan tarjimon uchun majburiy amallar, izlanishlar, stilistikaning nozik qirralari, ustoz-shogird o'zaro hamjihatligining ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar va iboralar: mohir tarjimon, nutq mahorati, tarjimonning madaniyati va imidji, uning o'ziga xos noyob fazilatlari, kitob bilan oshno bo'lish

Kirish

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining jahon hamjamiyatiga integratsiyalashib borayotgan hozirgi davrda mohir tarjimonlarga bo'lgan ehtiyoj, yuqori salohiyatli tarjimonlarni tayyorlash vazifasini kun tartibiga qo'ydi. Bunday mas'uliyatli, mashaqqatli va nozik missiyani amalga oshirish jarayonida mazkur soha vakilida notiqlik san'ati ko'nikmalarini shakllantirib borish muhim hayotiy ahamiyat kasb etmoqda. Binobarin, ushbu ilmiy maqolada notiqlik san'ati mohiyati va uning muhim omillari atroflicha ochib berilgan.

Natija va mulohazalar

Mazkur ilmiy maqolada tarjimonning shakllanishi jarayonidagi asosiy ko'nikmalar, unga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillar, notiqlik san'ati tushunchasi, notiqning mas'uliyati, bo'lajak tarjimonning o'z ustida doimo

izlanishlari muhimligi, ustoz-shogird ijodiy hamkorligi, badiiy adabiyotning tarjimon kamolotida tutgan muhim o'zni, tarjimon madaniyati va imidji ilmiy jihatdan atroflicha ochib berildi.

Notiqlik san'ati — noyob fazilat. Notiqlik deganda, notiq o'z mulohazalarini, xulosalarini, davlatning vazifalari va maqsadlarini, buyurtmachining xohish-irodasini, biror voqea yoki shonli sananing mohiyatini katta mahorat bilan teran va ravon tarzda bayon etishi nazarda tutiladi. Azaldan notiqlik san'ati juda qadrlanib kelmoqda.

Bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Buning uchun notiq yillar davomida o'z ustida ishlaydi, ustozlarning ko'plab saboqlarini oladi, mashq qiladi, ovoz chiqarib asarlarni mutolaa qiladi va tajribali suhondonlarning notiqlik san'atini o'rganib boradi. Ayniqsa, tarjimonlar, diplomatlar, davlat arboblari, diniy arboblari, rahbarlar, pedagoglar, tashkilot boshliqlari notiqlik san'atiga oid ko'nikmalarga ega bo'lishlari zarur.

Notiqlik san'atini shakllantiruvchi asosiy omillar quyidagilardan iborat:

1. Ovozning past-balandligi;
2. Nutqdagi faktologik ma'lumotlar, terminologik boylik, xronologik tartib, aniqlik, ravonlik, teranlik va tizimlilik;
3. Nutq tarkibidagi chiqindilarning ko'p yoki ozligi;
4. Monolog o'rniga muloqotni rivojlantirish (interfaol aloqa).

“Qobusnoma”da (Kaykovus, XI asr) shunday yoziladi: “Tilni yaxshi hunar bilan o'rgatgil va muloyim so'zdan boshqa narsani odat qilmagil. Nedin-kim, tilga har nechuk so'zni o'rgatsang, shuni aytur. So'zni o'z joyida ishlatgil, ammo no'rin ishlatilsa, gar-chand u yaxshi so'z bo'lsa ham, yomon, nobop eshitilur...” (Kaykovus, 1986).

Notiq yoki tarjimon o'z nutqlarida “parazit” so'zlardan voz kechmog'i lozim. Masalan: “shu desak”, “rahmat”, “xo'sh”, “aha”, “gapning qisqasi”, “gapning po'stkallasi”, “ho'o'b”, “bekorgayam”, “haaya”, “juda-juda” kabi so'z va iboralar,

xoh rasmiy, xoh norasmiy tadbirda ishlatilsa, bu uning savodsizligi va madaniyatsizligidan darak beradi.

Tarjimonlik faoliyatida nutq masalalariga alohida e'tibor qaratish kerak. Chunki so'z xosiyatli, nutq mohiyatlidir. Uni his etish, o'rinli qo'llash o'ziga xos me'yorlar bilan bog'liq. Nutq mahorati bu oddiy so'zlash emas, balki fikrni sodda va chiroyli ifoda eta olishdir.

“Nafis so'zlaganlar bilur so'z qadri, ko'p so'zlaganlar bilmas o'z qadri”, — degan hikmatni yodda tutish o'rinlidir.

Nutqning to'g'riligini ta'minlovchi sifatlar: aniqlik, mantiqiylik, qisqalik, soddalik, sof va boy so'z zaxirasi, ta'sirchanlik, obrazlilik, ravonlik. Nutq texnikasiga esa ovoz, nafas, diktsiya, intonatsiya, ohang, urg'u, to'xtam, ovoz tembri kiradi. (G'iyosov, 2025).

Nutqning to'g'riligini ta'minlash uchun urg'u hamda grammatik me'yorga amal qilish lozim. Urg'u ma'no va mazmuni ifodalashda muhim o'rin tutadi.

Qo'l ishoralari va harakat inson imidjining muhim qismidir. Harakatlar tez va shiddatli bo'lmasligi lozim. Masalan, tamaki chekish yoki ko'zoynak artish — mas'uliyatdan qochish belgisi sifatida baholanadi.

Quyida notiqlikka salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar keltiriladi:

1. Tinglovchilar bilan jonli aloqa o'rnatilmaganligi;
2. Tadbir ishtirokchilari nutqqa jalb qilinmaganligi;
3. Quruq, ta'sirsiz nutq;
4. Nutq vaqtida bir joyda qotib qolish;
5. Yozilgan matnga qaram bo'lib qolish;
6. Nutq rejasining tayyorlanmaganligi;
7. Yakuniy xulosaning yo'qligi;
8. Yumor ishlatilmasligi;
9. Zalda jihaz yetishmasligi;
10. Faktologik materiallarning kamligi yoki yo'qligi.

Muvaffaqiyatli nutq soʻzlamochi boʻlgan har bir inson tarixdagi buyuk notiqlar — Tsitseron, Napoleon, Sharl de Goll, akademik Aziz Qayumov, Baxtiyor Nazarov, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov singari arboblarning nutq uslubini oʻrganishi muhim.

Tarjimonning shakllanishida milliy, klassik va jahon adabiyotini, vataniy hamda jahon tarixini chuqur bilish juda zarur. “Yoshlarimizning adabiyotga mehr qoʻyishida, avvalo, mumtoz adabiyotimiz namunalari bilan tanishtirish juda muhimdir...” (Gʻiyosov, 2016).

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, notiqlik sanʼati mohir tarjimonning shakllanishida muhim hayotiy ahamiyatga ega. Notiqlik sanʼati shakllanishi va uning omillari maqolada tahlil qilindi. Mohir tarjimon, ayniqsa, ogʻzaki tarjimani yuqori saviyada amalga oshirish uchun soʻz boyligiga ega boʻlishi va ularni oʻrinli qoʻllay olishi kerak.

Tarjimon ham olim, ham tahlilchi, ham diplomat boʻlishi lozim. Adabiyot va tarixga oid bilimlarsiz insonda notiqlik sanʼati shakllanmaydi; bunday tarjimalar esa yuzaki, sifatsiz va kam taʼsirchan boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

Gʻiyosov, B. (2016). Adabiyot va maʼnaviy barkamollik. Guliston, (2), 26.

Kaykovus, Unsurmoili. (1986). Qobusnoma (M. Rizo Ogahiy, tarj.). Toshkent: Oʻqituvchi.

Gʻiyosov, B. (2025, 12-sentabr). Muallifning Baxtiyor Ibrohimov bilan oʻtkazgan suhbat. Toshkent.

Gʻiyosov, B. (2001, 15-fevral). Muallifning Fotix Teshaboev bilan oʻtkazgan suhbat. Toshkent.

Zunnunov, A. (2000). Hayot – ibrat manbai (pp. 133–134). Toshkent.

SPEECH ART SKILLS IN THE FORMATION OF A TRANSLATOR

Abstract. This thesis highlights the key factors, practical recommendations, and influencing segments in the process of shaping a translator's professional competence. The paper also explores the essential practices required for emerging translators, their continuous self-development, the subtle aspects of stylistics, and the importance of mutual cooperation between mentor and student.

Keywords: skilled translator, speech mastery, translator's culture and image, unique personal qualities, familiarity with books

НАВЫКИ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕВОДЧИКА

Аннотация. В данной тезисной работе рассматриваются основные факторы, практические рекомендации и сегменты, влияющие на формирование профессиональных компетенций переводчика. В статье также раскрываются обязательные действия и поиски, необходимые для начинающего переводчика, тонкости стилистики, а также значение сотрудничества и взаимопонимания между учителем и учеником.

Ключевые слова: квалифицированный переводчик, речевое мастерство, культура и имидж переводчика, уникальные личные качества, знакомство с книгами